

Abstract. Each pandemics produced a big quantity of data. That's ones must be deeply analyzed before impose, from Governments or privates institutions, to the people some restrictions to avoid the virus diffusion. But, how much are precise the tests and, especially, what can be the consequences to apply the results to the population without consider the statistics? This text try to analyze them in a simple way. This approach can't give extremely precise results, but encourage to consider the probability that a positive test result, signify really a ill or contagious one. The problem is very feel from many categories of independent workers, like managers, engineers, architects, merchants, peddlers and many other that can stop their activities only if really ill or asymptomatic carrier. The problem is very feel even from all workers from extra UE that must be come back in a Country in time to renew their permit to stay or for foreign that want reach Italy for tourism. The data showed in this article show the probability to be really ill o asymptomatic in case of positive test.

1. INTRODUZIONE

Ogni pandemia, come quella da Coronavirus tuttora in corso, vede la nascita, il proliferare e la messa a fruizione di una mole importante di dati relativi all'infezione.

La massa dei dati forniti dalle Istituzioni consente di analizzare criticamente, alla luce di semplici considerazioni di statistica elementare, alcuni aspetti relativi ai macro dati.

Fatte salve le peculiarità delle modalità di reperimento e organizzazione dei dati sopraccitati da parte di chi li ha prodotti, di cui questo testo non intende far cenno, ci si interesserà al calcolo della probabilità di imbattersi in un soggetto realmente ammalato, o che lo sia stato, o che sia portatore sano di un'infezione, partendo dal dato di un esame positivo della ricerca degli anticorpi relativi alla patologia (quale ad esempio un test sierologico).

Tutto ciò in modo del tutto indipendente dall'emergenza Covid-19 che, viste le peculiarità sopra accennate in merito alla raccolta e gestione dei dati, nonché in relazione all'evoluzione in corso che solo a posteriori permetterà l'accesso a dati certificati. Risulta peraltro evidente come, visto il modello matematico oltre descritto, sia possibile tentare la contestualizzazione all'epidemia in essere.

In conclusione a tale indagine, viene considerata la misura dell'efficacia di un software (mobile app) a base volontaria progettato per la segnalazione di prossimità di un individuo risultato positivo al test (T^+) nonché alcune considerazioni di carattere pratico relative a potenziali provvedimenti intrapresi nei confronti di operatori commerciali / professionali identificati come positivi ai test.

2. FORMULAZIONE DEL PROBLEMA

Si consideri un insieme di riferimento costituito da una popolazione molto numerosa, parte della quale, indicata con (M), affetta da una data patologia, e la restante (complemento al 100%) non interessata alla malattia, indicata con (M_n). La patologia interessa pertanto una porzione variabile dei suoi elementi.

Un test, qualunque, adottato per rilevare la presenza di anticorpi (T^+) prevede:

- una percentuale di affidabilità $P(T^+|M)$, che nella visione classica è pari alla percentuale di esiti positivi (T^+) all'interno dell'insieme della popolazione ammalata o che è stata ammalata o che è entrata in contatto con il patogeno o che è portatore sano;
- una percentuale nota di falsi positivi $P(T^+|M_n)$, ovvero di soggetti che, pur non essendo ammalati, mai stati ammalati o ancora non essendo stati a contatto con il patogeno, risultano tuttavia positivi al test.

La percentuale assoluta di (T^+), cioè la probabilità di esito positivo in seguito alla ricerca dell'anticorpo su tutta la popolazione, comprendente sia soggetti non interessati alla patologia (M_n) sia ammalati (M), risulta immediatamente ricavabile utilizzando il teorema della probabilità totale:

$$P(T^+) = P(M) \cdot P(T^+|M) + P(M_n) \cdot P(T^+|M_n) \quad [2.1]$$

Ora, grazie alla formula di Bayes, noti i valori di $P(M)$, $P(T^+|M)$ e $P(T^+|M_n)$, risulta immediato calcolare il valore della probabilità $P(M|T^+)$ pari alla probabilità che un soggetto caratterizzato da un esito del test positivo di ricerca dell'anticorpo (T^+) sia effettivamente ammalato, o lo sia stato o sia portatore sano:

$$P(M|T^+) = \frac{P(T^+|M) \cdot P(M)}{P(T^+)} \quad [2.2]$$

Tale valore risulta direttamente proporzionale alla percentuale di contagiati $P(M)$ ed alla bontà del test nonché inversamente proporzionale alla percentuale di risultati T^+ totali.

Positività ai test epidemiologici. Lettura dei risultati alla luce di un approccio bayesiano elementare.

Emilio Langhi Ingegnere in Biella

In buona sostanza, meno diffusa risulta essere la patologia, ovvero $P(M)$ basso,, minore risulta essere il valore di $P(M|T^+)$ imputando "de facto", in questi casi, ai falsi positivi la maggioranza degli esiti T^+ .

3. VALUTAZIONI APPLICATIVE

3.1 Calcolo della probabilità che chi risulta positivo al test sia o sia stato realmente ammalato o sia portatore sano.

Al fine di fornire ordini di grandezza coerenti con un caso reale, si ipotizzi, in via assolutamente teorica, di applicare i risultati della statistica elementare di cui sopra, alla attuale situazione di infezione da Covid-19, riferendosi ai dati pubblicati giornalmente sul sito della Protezione Civile italiana¹.

Con riferimento ai dati della fine del mese di giugno 2020, ottenuti incrociando quelli relativi alla popolazione residente tratti da www.istat.it e quelli del contagio tratti da <http://www.protezionecivile.gov.it/> si ottengono i risultati riportati nelle tabelle successive ripartiti su scala nazionale e regionale.

Naturalmente è possibile applicare il modello anche su scala inferiore ottenendo risultati validi per provincia e per comune.

Nella fattispecie (Tab.3.1) al fine del calcolo si sono considerati i seguenti parametri, riscontrabili nei più diffusi test sierologici: $P(T^+|M)=95\%$; $P(T^+|M_n)=5\%$.² mentre, in Tab.3.2 è riportata una ipotesi di lavoro caratterizzata da: $P(T^+|M)=99\%$; $P(T^+|M_n)=1\%$ utile a definire un test più specifico e maggiormente sensibile.

Per quanto riguarda il parametro INCIDENZA, che corrisponde a $P(M)$, questo è stato tratto dal sito della Protezione Civile (precedentemente indicato) e specifica la percentuale di soggetti ammalati o che si sono ammalati sull'intera popolazione.

Le tabelle che seguono, riportano i dati ottenuti secondo quanto [2.1] e [2.2]

Tab.3.1: [$P(T^+|M)=95\%$; $P(T^+|M_n)=5\%$]

REGIONE	INCIDENZA	$P(T^+)$	$P(M T^+)$
Valle d'Aosta	0,95%	5,86%	15,44%
Lombardia	0,95%	5,85%	15,38%
Trento	0,90%	5,81%	14,74%
Piemonte	0,72%	5,65%	12,16%
Emilia Romagna	0,65%	5,59%	11,07%
Liguria	0,65%	5,58%	11,03%
Bolzano	0,50%	5,45%	8,78%
Marche	0,45%	5,40%	7,85%
ITALIA	0,40%	5,36%	7,15%
Veneto	0,40%	5,36%	7,04%
Toscana	0,28%	5,25%	5,02%
Friuli V.G.	0,28%	5,25%	4,98%
Abruzzo	0,25%	5,23%	4,62%
Umbria	0,16%	5,15%	3,04%
Molise	0,15%	5,13%	2,70%
Lazio	0,14%	5,13%	2,64%
Puglia	0,11%	5,10%	2,10%
Sardegna	0,08%	5,08%	1,57%
Campania	0,08%	5,07%	1,55%
Basilicata	0,07%	5,06%	1,35%
Sicilia	0,06%	5,06%	1,18%
Calabria	0,06%	5,06%	1,18%

Tab.3.2: [$P(T^+|M)=99\%$; $P(T^+|M_n)=1\%$]

REGIONE	INCIDENZA	$P(T^+)$	$P(M T^+)$
Valle d'Aosta	0,95%	1,93%	48,75%
Lombardia	0,95%	1,93%	48,64%
Trento	0,90%	1,88%	47,40%
Piemonte	0,72%	1,71%	41,91%
Emilia Romagna	0,65%	1,64%	39,35%
Liguria	0,65%	1,64%	39,24%
Bolzano	0,50%	1,49%	33,41%
Marche	0,45%	1,44%	30,74%
ITALIA	0,40%	1,40%	28,64%
Veneto	0,40%	1,39%	28,29%
Toscana	0,28%	1,27%	21,60%
Friuli V.G.	0,28%	1,27%	21,45%
Abruzzo	0,25%	1,25%	20,14%
Umbria	0,16%	1,16%	14,03%
Molise	0,15%	1,14%	12,64%
Lazio	0,14%	1,14%	12,39%
Puglia	0,11%	1,11%	10,05%
Sardegna	0,08%	1,08%	7,68%
Campania	0,08%	1,08%	7,56%
Basilicata	0,07%	1,07%	6,65%
Sicilia	0,06%	1,06%	5,87%
Calabria	0,06%	1,06%	5,84%

¹ <http://www.protezionecivile.gov.it/>

² Si consideri come la somma dei valori $P(T^+|M)=95\%$; $P(T^+|M_n)=5\%$ e $P(T^+|M)=99\%$; $P(T^+|M_n)=1\%$ e oltre indicato, pari a 100% sia del tutto casuale

Positività ai test epidemiologici. Lettura dei risultati alla luce di un approccio bayesiano elementare.

Emilio Langhi Ingegnere in Biella

Con riferimento, in particolare, alla Tab. 3.1, i risultati sono inequivocabilmente espressivi.

Nelle ipotesi di cui sopra, a fronte della ridotta diffusione del virus, la probabilità di T^+ risulterebbe dettata dal numero di falsi positivi.

La percentuale di persone ammalate o che lo sarebbero state o che comunque avrebbero sviluppato l'anticorpo, tra coloro che avessero presentato esito positivo al test, sarebbe compresa tra l'1,18% della Calabria / Sicilia e il 15,44% della Valle d'Aosta, con un valore medio nazionale pari al 7,15%.

Il che significherebbe che, su scala nazionale, fatte salve le ipotesi di cui sopra e l'applicazione solo teorica ai dati Covid-19, solo circa il 7% di coloro che avrebbero ottenuto risultato del test T^+ sarebbero stati realmente ammalati.

Si potrebbero ipotizzare test più performanti (cfr. Tab. 3.2): $P(T^+|M)=99\%$; $P(T^+|M_n)=1\%$ che lascerebbero prevedere un risultato su scala nazionale comunque inferiore al 30% (28,64%)

Laddove si stimasse una diffusione maggiore del virus come in Tab 3.3, comportante, ad es. $P(M)=1\%$ (che sul territorio nazionale significherebbe circa 600.000 malati) la percentuale su scala nazionale sarebbe comunque pari al 50% nelle ipotesi di test particolarmente molto sensibili e selettivi $P(T^+|M)=99\%$; $P(T^+|M_n)=1\%$ e pari al solo 16% ca. nei casi di test ordinari.

Tab.3.3 Ipotesi $P(M)=1\%$

$P(M T^+)$	99%	98%	97%	96%	95%	$P(T^+ M)$
1%	50,00%	49,75%	49,49%	49,23%	48,97%	
2%	33,33%	33,11%	32,88%	32,65%	32,42%	
3%	25,00%	24,81%	24,62%	24,43%	24,23%	
4%	20,00%	19,84%	19,68%	19,51%	19,35%	
5%	16,67%	16,53%	16,39%	16,24%	16,10%	

$P(T^+|M_n)$

3.2 Percentuale di ammalati rilevabili tramite app

Se poi, al fine di segnalare la prossimità tra individui "sani" e individui ammalati o che lo fossero stati o che fossero portatori sani, talune fonti (Pubbliche o Private che fossero) avessero previsto l'introduzione di massa di una applicazione mobile utile a raggiungere lo scopo, i dati sarebbero ulteriormente soggetti a calcolo statistico.

Questo caso prevede che alcuni soggetti, su base volontaria, dovrebbero scaricare una app telefonica dedicata, installarla sul proprio device mobile e specificare, nel caso, il loro stato di positività al test (T^+).

In tal modo essi permetterebbero a coloro che fossero in possesso della stessa applicazione di ricevere una notifica nel caso in cui fossero entrati in contatto o in prossimità con loro, per i provvedimenti cautelativi del caso.

In tale contesto ci si chiede quale sia, per un soggetto interessato al monitoraggio della propria salute che avesse scaricato l'app, la probabilità di interagire con un soggetto realmente ammalato, che abbia a sua volta attivato l'app stessa.

Facendo salva la necessità che tutti i soggetti dotati di app l'abbiano aggiornata in tempo reale con i propri dati di T^+ , che la stessa funzioni, che il dispositivo su cui è installata venga realmente portato al seguito dal proprietario e che la copertura di rete consenta permanentemente le operazioni previste, il risultato è dettato dalla percentuale di diffusione dell'app stessa.

Nell'ipotesi in cui essa possa essere pari al 5% (3 milioni circa di utenti attivi), i valori di tale probabilità sarebbero pari, su media nazionale, allo 0,36% nella ipotesi di Tab. 3.1 all'1,43% nella ipotesi di Tab. 3.2.

In buona sostanza la probabilità che un soggetto che si muova nella quotidianità di relazione / lavoro ha di ricevere una segnalazione "corretta" di contatto con un malato o che lo sia stato o che sia portatore sano, risulterebbe essere inferiore all'1,5%.

4. CONCLUSIONI

Quanto sopra riportato, indipendentemente da approfondimenti statistici di carattere inferenziale e altre tecniche di analisi più raffinate, nonché in considerazione puntuale ai parametri $P(T^+|M)$ e $P(T^+|M_n)$ specifici per ogni test e per ogni periodo in cui sono effettuati, nonché nella ipotesi del tutto teorica di applicazione ai dati Covid-19 rilasciati dalla Protezione civile, lascia comunque intendere l'ordine di grandezza macroscopico dei risultati, ponendo l'accento sulle conseguenze pratiche, derivanti da provvedimenti che un soggetto, specie pubblico, deputato alla tutela della salute ipotizzi porre in atto, specie sotto la spinta di sollecitazioni di carattere sociale ed emotivo.

Positività ai test epidemiologici. Lettura dei risultati alla luce di un approccio bayesiano elementare.

Emilio Langhi Ingegnere in Biella

Si consideri infatti (come peraltro già imposto con carattere vincolante dal Legislatore nazionale in materia di Coronavirus) che un singolo si trovi in una situazione di positività al test T^+ e di come sia obbligato alla quarantena obbligatoria.

Fatte salve le premesse di lavoro, i dati presentati in Tab 3.1 indicano come la effettiva probabilità che un soggetto positivo al test sia realmente ammalato risulta pari al 7% ca. e ciononostante, potenzialmente obbligato alle limitazioni, specie lavorative e di relazione, dettate dal suo status.

Il limite risulta ancor più evidente nel caso in cui la quarantena fosse imposta a coloro che, attivata l'app sopra accennata, avessero evidenza di aver avuto prossimità con un soggetto T^+ .

In ultimo, note le relazioni che portano ai risultati sopracitati, i provvedimenti restrittivi sarebbero ancor più stringenti in quei contesti locali (nel caso specifico Calabria / Sicilia prima fra tutte) in cui la $P(M)$ risulta minore, giungendo a imporre la quarantena anche in condizioni di $P(M|T^+)$ pari all'1% ca.